

RETURN ON INVESMENT PENDIDIKAN

ZUHAIRI NOOR AFZAN

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam telah berlangsung jauh sebelum kemerdekaan Indonesia walaupun dikelola dengan sangat sederhana namun tetap menjadi jawaban akan kebutuhan masyarakat saat itu khususnya pada pendidikan agama Islam. Seiring perjalanan waktu Pendidikan Islam terus berkembang hingga sekarang. Ada pendapat tentang Pendidikan Islam yaitu ,Pertama “Pendidikan Islam” adalah jenis pendidikan yang pendirian dan penyelenggaraannya didorong oleh hasrat dan semangat cita-cita untuk mengejawantahkan nilai-nilai Islam, baik yang tercermin dalam nama lembaganya, maupun dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan. Di sini kata Islam ditempatkan sebagai sumber nilai yang akan diwujudkan dalam seluruh kegiatan pendidikan. Kedua, jenis pendidikan yang memberikan perhatian sekaligus menjadikan ajaran Islam sebagai pengetahuan untuk program studi yang diselenggarakan. Di sini kata Islam ditempatkan sebagai bidang studi, sebagai ilmu, dan diperlakukan sebagai ilmu yang lain. Ketiga, jenis pendidikan yang mencakup kedua pengertian di atas. Di sini kata Islam ditempatkan sebagai sumber nilai sekaligus sebagai bidang studi yang ditawarkan melalui program studi yang diselenggarakan.[1]

Pada perkembangan saat ini lembaga pendidikan Islam juga telah melangkah lebih jauh mensejajarkan diri dengan lembaga pendidikan lain , sudah terintegrasi dengan system Pendidikan Nasional dan secara umum sudah dikelola secara modern walaupun tetap menyisakan sedikit masalah dikotomi dengan pendidikan umum. Di era ini dunia pendidikan Islam menjadi semakin kompetitif sehingga menuntut lembaganya untuk mampu beradaptasi agar tetap eksis dan unggul dalam persaingan. Untuk mengantisipasi persaingan tersebut, lembaga pendidikan Islam harus mempertahankan dan meningkatkan kinerja sebagai upaya menjaga kelangsungan lembaganya. Upaya yang dapat dilakukan antara lain menerapkan kebijakan strategis yang menghasilkan efisiensi dan efektifitas bagi lembaga. Konsep efisiensi selalu dikaitkan dengan efektivitas.

¹ M. Ali Hasan, Mukti Ali, Kapita Selektta Pendidikan Islam (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 2003), 45.

Karena dari sudut pandang ekonomi, efektivitas merupakan bagian dari konsep efisiensi sebab tingkat efektivitas berkaitan erat dengan pencapaian tujuan relatif terhadap harga yang dimunculkan. Dalam dunia pendidikan, efisien dan efektif cenderung ditandai dengan pola penyebaran dan pendayagunaan sumber-sumber pendidikan yang sudah ditata secara efisien dengan pengelolaan yang efektif.

Mahmudi (2007:58) mengatakan bahwa setiap aktivitas harus terukur kinerjanya agar dapat diketahui tingkat efisiensi dan efektivitasnya. Efisiensi dan efektivitas tersebut merupakan dasar untuk melakukan penilaian kinerja.²

Pada sisi lainnya Pendidikan Islam merupakan lembaga yang dapat dikatakan tumbuh dengan pesat, termasuk sangat di minati masyarakat luas. Pendidikan Islam terbukti mampu membantu dan memenuhi harapan masyarakat terutama kebutuhan ilmu pengetahuan agama Islam yang wajib dipelajari oleh pemeluk agama Islam dan memiliki peran penting membangun karakter mulia. Seiring dengan makin berkembangnya dunia pendidikan di Indonesia yang didukung oleh kesadaran akan masyarakat akan pentingnya human capital , maka lembaga telah menjadi alternatif yang menarik bagi “investor “ untuk dijadikan sebagai objek investasi. Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber dana yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang.

Namun pada umumnya investor yang berinvestasi pada bidang ini harapannya adalah memperoleh keuntungan social yaitu tersedianya generasi cerdas berakhlak mulia dimasa mendatang. Meski demikian tetap perlu diukur tingkat Pengembalian investasinya (ROI).

² Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja sektor Publik*. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN.2007)

³ Eduardus Tandelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, (Yogyakarta: BPFE, 2001,) h Edisi I ;

PEMBAHASAN

A. Pengertian Return On Investmen Secara Umum

Return On Investment (ROI) merupakan rasio perbandingan antara pendapatan bersih (earning before interest & tax) dengan total aktiva (total asset). Menurut Lukman Syamsudin, Return On Investmen (ROI) adalah pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan didalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia diperusahaan.⁴ Sedangkan menurut Bambang Riyanto, Return On Investment sama dengan laba bersih terhadap total aktiva. Rasio ini mencoba mengukur efektivitas sumber daya perusahaan. Uraian ini khususnya dapat diterapkan dalam mengukur kinerja masing-masing segment atau divisi dari suatu perusahaan.⁵

Dari pengertian yang telah diuraikan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Return On Investment (ROI) menunjukkan seberapa banyak laba bersih yang bisa dihasilkan dari seluruh pemanfaatan kekayaan yang dimiliki perusahaan. Sehingga dipergunakan angka laba setelah pajak dan kekayaan perusahaan.

Analisis rasio Return On Investmen (ROI) dalam analisis keuangan mempunyai arti yang sangat penting karena merupakan salah satu tehnik analisis yang bersifat menyeluruh (comprehensive). Analisis rasio Return On Investment (ROI) merupakan teknik analisis yang lazim digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan. Return On Investment (ROI) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan investasi yang ditanamkan dalam total asset yang digunakan untuk memperoleh keuntungan.

Return On Investment juga disebut sebagai alat pengukur yang efektif dari keseluruhan operasi perusahaan. Dimana rumus yang digunakan untuk menghitung suatu tingkat pengembalian investasi atau Return On Investment adalah : 13

$$\text{Return On Investment} = \frac{\text{Laba setelah bunga dan Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100 \%$$

⁴ Lukman Syamsudin, *Manajemen Keuangan Perusahaan*, (Rineka Cipta: Yoyakarta: 2004), h

⁵ Bambang Riyanto, *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. (Yogyakarta: BPFE,2004), Edisi Keempat, Cet. VII; h.215 13Ibid, h.63

B. Return On Investmen Pendidikan Bagi Perorangan

Yodhia Antariksa dalam sebuah tulisannya mengatakan “Pada akhirnya, investasi untuk memintarkan diri Anda itu (baik melalui proses pendidikan formal, belajar secara otodidak via internet, atau juga melalui atau proses pengalaman nyata) adalah sebuah strategi investasi dengan ROI atau return on investment terbaik.”⁶

Pernyataan ini memang benar adanya terbukti dengan banyak orangtua yang kadang rela menjual apa saja untuk keberlangsungan pendidikan anaknya karena yakin investasi pada pendidikan anaknya pada saatnya akan memperoleh balikan/keuntungan yaitu ketika anaknya mendapatkan atau mencipta pekerjaan selepas menyelesaikan pendidikannya. Dan kecenderungan umumnya adalah semakin tinggi pendidikan seseorang akan memberikan peluang income yang juga semakin tinggi.

Lebih lanjut Yodhia Antariksa, memberikan contoh Perhitungan yang mungkin bisa menunjukkan ROI (Return On Investment) dari sebuah proses menjalani kuliah S1 di tanah air. Sebagai Berikut : “ Katakan biaya kuliah Anda selama satu semester adalah Rp 6 juta (ini rata-rata biaya kuliah kampus swasta ternama, tentu biaya akan lebih murah jika kuliah di kampus negeri. Atau juga lebih murah lagi kalau Anda kuliah di BSI .

Sekarang butuh 8 semester untuk lulus menjadi S1. Artinya total biaya kuliah untuk lulus S1 adalah Rp 48 juta. Ditambah biaya hidup, katakan sebulan butuh biaya Rp 1 juta (untuk kos, makan, beli buku, pulsa, transportasi dan lain-lain). Selama 4 tahun biaya hidup akan menghabiskan Rp 48 juta. Total biaya untuk mendapatkan gelar S1 adalah Rp 96 juta. Angka 96 juta tadi akan menemukan ROI yang bagus jika sang sarjana yang baru lulus ini bisa langsung mendapatkan pekerjaan bagus dengan gaji Rp 5 juta/bulan.

Artinya, dalam waktu 19 bulan (1,5 tahun lebih sedikit), modal biaya kuliah Rp 96 juta itu akan menemukan angka BEP (break even point).”

Ini merupakan sebuah contoh keberhasilan, tentu saja tidak semua demikian karena banyak juga orang berpendidikan belum berkesempatan memperoleh pekerjaan dengan income sesuai harapan.

⁶Yodhia Antariksa , Pendidikan adalah Investasi Terbaik (<http://strategimanajemen.net>,)2019

C. Return On Investmen di Lembaga Pendidikan

Uraian pada bagian diatas merupakan uraian tentang Return On investmen disebuah perusahaan dan Pendidikan Perseorangan dimana orientasinya adalah menghasilkan laba atau tingkat propibilitas. Lalu bagaimanakah menganalisa Return On investmen pada lembaga pendidikan yang notabeni harapannya atau dengan kata lain balikan yang diperoleh yang didapatkan oleh lembaga setelah melakukan “investasi”. Paling tidak ada 3 balikan yang diharapkan oleh sebuah lembaga Pendidikan :

1. Peningkatan Produktivitas

Perbaikan metode atau prosedur kerja sehingga menjadi lebih efisien ,peningkatan kompetensi sehingga membuat pekerjaan diselesaikan dengan cepat dan tepat dan Peningkatan motivasi kerja sehingga mau melakukan berbagai upaya untuk mencapai keberhasilan

2. Penghematan biaya

Berkurangnya alat-alat kerja/mesin yang rusak sehingga bisa menghemat biaya pemeliharaan , Berkurangnya biaya karena karyawan dapat mengerjakan tugas secara efisien bahkan mungkin bisa multitasking, akses informasi menjadi lebih mudah dan cepat sehingga usaha yang harus dikeluarkan untuk menyelesaikan suatu tugas relatif sedikit) sehingga dana yang harus dikeluarkan menjadi lebih kecil dan menurunnya jumlah turnover sehingga biaya rekrutmen dan pelatihan dapat dikurangi

3. Penghargaan

Keberhasilan mencapai target lembaga sehingga berpengaruh pada kepercayaan masyarakat, munculnya gagasan-gagasan baru yang akhirnya melahirkan inovasi baru yang dapat membawa kesuksesan pada lembaga.

Hal ini pada masing masing individu tentu berbeda

Mencapai hal diatas bukanlah hal mudah, sebanding dengan kesulitan mengukur tingkat keberhasilannya, seperti yang dikatakan, Revoldi H Siringoringo⁷, pada Program Pendidikan dan Pelatihan(Diklat) tidak serta merta berakhir dengan berakhirnya kegiatan belajar mengajar dikelas.

⁷Revoldi H Siringoringo,*Evaluasi Pendidikan dan Latihan* (<https://pusdiklatwas.bpkp.go.id>)

Beberapa persoalan bisa saja baru teridentifikasi, ada banyak pertanyaan yang mungkin muncul pada saat berakhirnya diklat. Misalnya bagaimana kualitas program pelatihan, apakah peserta diklat telah berhasil dalam kegiatan diklat, apakah peserta merasa puas dengan program diklat yang baru saja selesai, apakah peserta diklat mau mengikuti diklat lain yang diselenggarakan, atau apakah peserta diklat mau merekomendasikan diklat yang baru diikutinya kepada orang lain, apakah program diklat telah sesuai dengan kebutuhan peserta diklat, atau apakah diklat telah sesuai dengan kebutuhan dari instansi yang mengirimkan peserta diklat, atau apakah ada hal-hal yang masih perlu atau harus ditingkatkan berkaitan dengan kualitas pelaksanaan program diklat. Dan masih ada banyak lagi pertanyaan yang bisa muncul pada saat pelaksanaan diklat atau pada saat setelah berakhirnya diklat. seluruh pertanyaan di atas hanya dapat dijawab jika penyelenggara diklat melakukan evaluasi terhadap program diklat tersebut. Kirkpatrick *dalam* Revoldi H Siringoringo⁸, mengatakan bahwa proses evaluasi diklat adalah satu kesatuan proses mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan program diklat yang terdiri dari 10 (sepuluh) tahapan proses :

1. Menentukan kebutuhan
2. Menetapkan tujuan
3. Menentukan isi materi
4. Memilih peserta pelatihan
5. Menentukan jadwal pelatihan
6. Memilih fasilitas/sarana pelatihan yang paling sesuai
7. Memilih pelatih yang paling sesuai
8. Memilih dan menyiapkan alat bantu audio visual
9. Koordinasi program pelatihan
10. Evaluasi program pelatihan.⁷

Lebih lanjut Kirkpatrick *dalam* Revoldi H Siringoringo, memperkenalkan model “The four levels” dalam melakukan evaluasi pelatihan yaitu:

Level 1 – Reaksi: mengukur bagaimana peserta pelatihan bereaksi terhadap program pelatihan

Level 2 – Pembelajaran: mengukur bagaimana peserta pelatihan menerima Kegiatan pembelajaran, apakah peserta telah berubah pengetahuan,

keampilan dan perilakunya

Level 3 – Perilaku: mengukur bagaimana peserta pelatihan telah berubah perilakunya akibat dari program pelatihan yang diikutinya

Level 4 – Hasil: mengukur apa hasil yang diperoleh, karena peserta pelatihan mengikuti program pelatihan, misalnya meningkatnya produktifitas dan lainnya.

Kirkpatrick mengingatkan bahwa melakukan evaluasi level 3 dan level 4 tanpa melakukan evaluasi level 1 dan level 2 adalah sebuah kesalahan yang sangat serius, dan dapat menghasilkan kesimpulan yang salah. Sebagai contoh: jika pada evaluasi level 3 tidak diperoleh adanya perubahan perilaku dari peserta pelatihan, sehingga disimpulkan program pelatihan secara keseluruhan tidak efektif. Kesimpulan ini bisa saja akurat atau bisa jadi sebaliknya sama sekali tidak akurat. Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang berubah perilakunya, dan bukan hanya semata-mata karena faktor mengikuti program pelatihan. Bisa jadi program pelatihannya sangat baik, namun tidak ada keinginan untuk berubah dari diri peserta pelatihan, atau bisa jadi ada keinginan namun tidak tahu bagaimana caranya untuk berubah, atau faktor lain diluar diri peserta pelatihan misalnya tidak ada suasana kondusif untuk melakukan perubahan, atau tidak ada keuntungannya dengan melakukan perubahan.

Selain model empat level evaluasi dari Kirkpatrick, Jack J. Philips *dalam* Revoldi H Siringoringo⁸, melengkapi menjadi pengukuran level 5 yaitu melakukan evaluasi diklat dari sisi tingkat pengembalian diklat (return on Investment/ROI) atau biasa juga dikenal dengan istilah Return on Training Investment/ROTI) yaitu mengukur manfaat diklat dibandingkan dengan biayanya.

Jack L. Phillips mengingatkan bahwa ada banyak hal yang dapat diukur dan ada banyak pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi aktifitas sumber daya manusia termasuk didalamnya aktifitas diklat.

7..ibid

8. ibid

Gambar berikut menjelaskan pendekatan dalam mengukur dan mengevaluasi aktifitas sumber daya manusia :

Gambar 1 pendekatan dalam HR Accountability

Phillips dengan model ROI nya, memperkenalkan tahapan evaluasi program diklat terdiri dari 4(empat) tahapan utama dengan 10 kegiatan seperti pada gambar berikut:

Gambar 2: ROI Process Model

Dengan menggunakan model ROI process dari Jack L. Phillips seperti pada gambar ROI di atas, Pelaksanaan evaluasi diklat dapat dilakukan dalam empat tahapan utama:

1. Tahapan perencanaan evaluasi (Evaluation Planning) terdiri dari dua kegiatan pokok yaitu :

- a. mengembangkan tujuan evaluasi,
- b. dan mengembangkan rencana evaluasi.

2. Pengumpulan data (data collection) yang terdiri dari dua kegiatan pokok, yaitu :

- a. pertama adalah pengumpulan data selama program pelatihan berlangsung – umumnya evaluasi level 1 dan level 2 –
- b. kedua adalah pengumpulan data setelah selesai program pelatihan – umumnya evaluasi level 3 dan level 4.

3. Tahapan yang ketiga adalah melakukan analisis data (data analysis) yang terdiri dari 5 kegiatan pokok.

- a. Mengisolasi pengaruh pelatihan,
- b. mengkonversi data kedalam nilai uang,
- c. dapatkan biaya program pelatihan,
- d. hitung ROI, dan
- e. identifikasi manfaat lain (intangible benefits)

4. Tahapan yang keempat adalah melaporkan hasil evaluasi (Reporting)

Return on investment (pengembalian keuntungan investasi) biasanya dinyatakan dalam bentuk prosentase. Prosentase tersebut menunjukkan pengembalian investasi yang mungkin diperoleh dalam jangka waktu tertentu sebagai hasil dari pelatihan.

Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pengembalian investasi (ROI) biasanya digunakan sebagai dasar dari keputusan investasi keuangan. Investor dapat melihat investasi yang potensial dengan membandingkan antara keuntungan dan kerugian investasi. Dalam konteks lembaga pendidikan tingkat pengembalian investasi (ROI) digunakan dapat mengukur efisiensi penggunaan modal yang bekerja untuk menghasilkan target kompetensi lulusan (standar Kompetensi Lulusan), selain itu juga dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ketika lembaga pendidikan mengadakan ekspansi.

PENUTUP

Tingkat Pengembalian Investasi (ROI) pada perusahaan adalah pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan didalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia diperusahaan. Sedangkan Tingkat Pengembalian Investasi Pada pendidikan perseorangan adalah pengukuran kemampuan perseorangan menghasilkan balikan berupa pendapatan biasanya setelah memperoleh pekerjaan,dengan kecenderungan semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi juga income yang diperoleh. Pada Lembaga pendidikan Tingkat Pengembalian Investasi biasanya dilihat dari Peningkatan Produktifitas, penghematan biaya dan Penghargaan (prestise) yang diperoleh lembaga.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Riyanto, *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. (Yogyakarta: BPFE,2004), Edisi Keempat, Cet. VII; h.215 13Ibid, h.63

Eduardus Tandelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, (Yogyakarta: BPFE, 2001,) h Edisi I ;. hal 3

M. Ali Hasan, Mukti Ali, *Kapita Selekta Pendidikan Islam* (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 2003), 45

Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja sektor Publik*. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN.2007)

Lukman Syamsudin, *Manajemen Keuangan Perusahaan*, (Rineka Cipta: Yoyakarta: 2004), h

Revoli H Siringoringo,*Evaluasi Pendidikan dan Latihan*
(<https://pusdiklatwas.bpkp.go.id>)

Yodhia Antariksa , Pendidikan adalah Investasi Terbaik(<http://strategimanajemen.net>)
2019